

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВУЗАХ

Тургунов Собитхон Тошпулатович¹,
Акмалова Дилдора Тохировна²

¹д.п.н., проф., ректор НамГУ
namdurektor@gmail.com

²докторант НамГУ
dilya-yura@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473190>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 апреля 2022 г.

Утверждено: 10 апреля 2022 г.

Опубликовано: 17 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

организация и управление педагогическими процессами, субъекты педагогического процесса, ситуационный, релаксационный, демонстрационный, рефлексивный, целевой-мотивационный, реорганизационный, координационный подходы и управление по результатам.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены механизмы применений современных подходов к организации и управлению педагогическими процессами в вузах. Определены и четко обозначены особенности предлагаемых подходов таких как ситуационный, релаксационные, демонстрационный, рефлексивный, управление по результатам, целевой-мотивационный, координационный и реорганизационный, в том числе обоснованы задачи субъектов педагогических процессов при применении современных подходов.

В современной науке педагогического менеджмента в условиях обновляемой системы образования идет процесс совершенствования, новаторства и поиска новых подходов к организации и управлению педагогическими процессами. Внедрение современных подходов к организации и управлению педагогическими процессами в вузах является одним из важных требований развития системы высшего образования. Виду этого для достижения эффективности и

результативности педагогических процессов необходимо реализовывать модифицированные управленческие подходы с учетом особенностей педагогической системы.

В поисках путей обеспечения эффективной деятельности субъектов педагогического процесса, впервые нами предложены нижеизложенные подходы к организации и управлению педагогическими процессами в вузах.

Ситуационный подход. Суть данного подхода состоит в поиске проблемы и разработки решения,

исходя из ситуации конкретного педагогического процесса в зависимости от внешних и внутренних факторов. Преподаватель, следуя из наблюдения сложившейся ситуации во время педагогического процесса, обобщенно оценивает ситуацию, после чего формирует механизмы воздействия и методы, с целью выявления факторов, способствующих совершенствованию педагогического процесса и максимальному повышению конечной результативности. В ситуационном подходе педагог-менеджер должен уметь оперативно принимать решения на базе собственного наблюдения и анализа предварительного результата эффективности педагогического процесса.

Релаксационный подход необходим для развития мотивационных ситуаций, саморегуляции и саморазвития студентов во время педагогического процесса на основе применений механизмов самоуправления. Он должен применяться исходя из ситуации педагогического процесса и степени активности студентов на любом этапе учебно-познавательного процесса. Данный подход в педагогических процессах способствует формированию общей мотивационно-рефлексивной атмосферы в аудиториях для активизации деятельности обучающихся.

Отсутствие у студентов приставления о необходимости изучения дисциплины, личных позиций и рефлексивно-стратегического подхода к учебе, влияет на

эффективность процессов подготовки студентов к профессиональной деятельности. Непонимание необходимости изучения какого-либо предмета является основной причиной формирования негативных отношений у большинства студентов к занятиям. Все это приводит к неожиданным проблемам по организации педагогических процессов на первых порах педагогической деятельности у большинства выпускников.

Демонстрационный подход важным стимулом освоения знаний и конструктивного обучения оказывается демонстрация поучительных видеороликов. В одном из роликов мы предлагаем демонстрировать интервью молодых учителей среднеобразовательных школ, имеющих проблемы в организации педагогических процессов. Каждый ролик должен служить мотивационным побуждением для формирования потребностей и развития интересов у студентов для изучения педагогических дисциплин (педагогика, педагогическая технология, педагогическое мастерство, методика преподавания и др.). По нашему мнению, такой ролик будет полезным к тщательной подготовки будущих специалистов по грамотному распределению времени урока, разработки алгоритмов организации и управлению педагогического процесса, а также обеспечение эффективности образовательного процесса на основе системного подхода при объяснении нового материала. Для специальной подготовки будущих специалистов к педагогической деятельности показ видеороликов, содержащих интервью

различных педагогов разных школ, реализуется как средство мотивационных процессов. Исходя из особенностей содержания изучаемых тем или предметов, можно демонстрировать интервью опытных учителей применяющих различные технологии, методы и подходы к организации и управлению уроков, семинаров, мероприятий и их анализу.

Внедрение в практику такого подхода носит дидактический характер и способствует предотвращению возникающих проблем в педагогической деятельности у молодых специалистов, а также является аргументом для глубокого изучения педагогических дисциплин и стремлению самосовершенствоваться в процессе подготовки к профессиональной деятельности.

Рефлексивный подход.

«**Reflecto**» в переводе с латыни – «возвращение назад», а в переводе с французского «**reflexio**» означает «обдумывание, размышление» [6]. Следовательно, опираясь на вышеизложенное, рефлексия — это анализ собственных мыслей и деятельности и их переоценка. Рефлексивный подход дает возможность самоанализу собственной деятельности и мировоззрению студентов, самоанализ и объективное оценивание своих знаний и умений стимулирует к самостоятельному мышлению субъекта, активизации мотивации и координации своих действий, повышению активности и развитие интересов к изучению новых понятий. На наш взгляд, в процессе рефлексивного подхода в качестве

интеграции демонстрационного подхода, показ видеороликов, включающих в себя видеоанализ уроков, развивает рефлексивные способности студентов. Ко всему прочему подобный видеоанализ урока значительно расширяет кругозор студентов о педагогической деятельности, поскольку в данном примере студенты, посмотрев видеоанализ уроков, совместно будут анализировать и объективно оценивать качество видеоанализа. Таким образом, преподаватель-менеджер, внедряя рефлексивный подход, создает интерес у студентов к педагогической деятельности, находя эффективные пути по развитию субъект-субъективного отношения в педагогическом процессе. Во время занятий применение рефлексивного подхода определяет оценку ситуаций и действий, поиск путей и средств решения поставленных проблем, а также развивает самоанализ субъектов обучения, отражающий их концепции и деятельность.

Управление по результатам.

Одной из важнейших основ педагогического процесса является результат деятельности субъектов обучения. Суть подхода, ориентированного на результат, позволяет достичь определенных результатов на основе координации деятельности субъектов педагогического процесса и реализации творческого потенциала в их деятельности за счет объяснения каждому субъекту важности изучаемых дисциплин. Поэтому критерии эффективности педагогических

процессов отражаются в выявлении целей и его результативности, а эффективность степени достижения цели можно получить посредством применения демонстрационного подхода. Наряду с этим, систематическое использование демонстрационного подхода определяет эффективность способов достижения запланированных целей занятий и требований к качеству результата деятельности студентов. В том числе, мы предлагаем периодически комбинировать управление по результатам совместно с реорганизационным подходом как возможность использования еще одной инвариантности повышения качества педагогического процесса.

Целевой-мотивационный подход. Целевой-мотивационный подход предполагает целенаправленное воздействие на мотивацию субъектов педагогического процесса к выполнению конкретных задач в соответствии с конкретными целями, посредством обеспечения образной связи по результатам деятельности студентов.

Координационный подход. Координационный подход в педагогических процессах обеспечивает рациональное использование учебного времени занятий, помогает лучше продумывать последовательность действий, экономить и нормировать рабочее время, избегая ненужных затрат и перерасхода времени.

Реорганизационный подход. Реорганизация в переводе с французского «réorganisation» означает переустройство, преобразование,

организация по-новому [7]. Структура образовательного процесса основывается на совокупности компонентов (этапов) занятий, создающих целостное взаимодействие и взаимообусловленность этапов по алгоритму занятий.

Реорганизацию структуры педагогического процесса нужно организовывать по результативности этапов занятий, в том числе и из сложившихся ситуаций и условий, с учётом деятельности и активности обучающихся. Для этого во время разработки алгоритма педагогического процесса, нужно учесть необходимость по обеспечению универсальности изменения последовательности этапов занятий, предусматривая при этом целостность и сохраняя взаимосвязь и взаимообусловленность всех этапов педагогического процесса.

Для успешного функционирования педагогических процессов можно разделить этапы занятий по содержанию и в соответствии с дидактическими целями каждого этапа. Например, семинарские и практические занятия могут состоять из 4-х этапов: 1 — организационный этап, в котором сообщается тема, задачи и план занятия; 2 — пропедевтический этап, отражает тему занятия в системе изучаемого материала и дифференцирует педагогический процесс путем применения вышеизложенного демонстрационного подхода. Пропедевтический этап формирует мотивацию к обучению, повышает потенциал высокой эффективности и результативности, помогая не допускать реально

существующих ошибок на практике в дальнейшем; 3 — основной этап, где заранее подготовленные студенты отвечают по объявленному плану, организуются обсуждения и дискуссии, формулируются основные выводы; 4 — на заключительном этапе преподаватель подводит итоги и объявляет оценки. Эффективное функционирование механизмов управления и организации педагогических процессов позволит воздействовать на степень достижения целей и активной деятельности студентов на каждом этапе занятия.

Таким образом, упорядочение и согласование учебной деятельности субъектов посредством эффективного использования учебного времени обеспечивает качество эффективности педагогических процессов, улучшает активность и мотивацию у студентов.

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что во избежание имеющихся и постоянно возникающих проблем в организации и управлении педагогическими

процессами необходимо применение новых эффективных подходов, позволяющих повысить качество и результативность процесса обучения в вузах. Использование совокупности предложенных нами подходов позволяют выбрать наилучший вариант инновационных механизмов организации и управления педагогическими процессами, максимально обеспечивающих стимулирование, мотивации и активизации обучения. Кроме того, мы считаем, что заранее рассчитанный алгоритм дает возможность педагогу-менеджеру продуктивно достигать запланированных целей с учетом оптимальности затраченных усилий, средств и времени; грамотно и мастерски организовывать и управлять процессом; обеспечивать деятельную коммуникацию и успешные взаимоотношения участников педагогического взаимодействия, в том числе и реальное достижение учебно-познавательных задач.

Литературы:

1. Turgunov, S. T., & Akmalova, D. T. (2021). Mechanisms of application of modern approaches to the organization and management of educational processes in Universities. *International Journal of Social Sciences*, 4(1), 162-167. <https://doi.org/10.31295/ijss.v4n1.1639>
2. Turgunov S.T; Akmalova D.T. (2021). Operational Efficiency Technologies Subjects of the Pedagogical Process Through the Application of the Efficiency Formula. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 371-377. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i8.2981>
3. Кузьмин В. П. Системный подход в современном научном познании / / Вопросы философии. 1980. № 1
4. Новиков Д. А. Введение в теорию управления образовательными системами. – М. : Эгвес, 2009.

5. Симонов В. П. Педагогический менеджмент : 50 ноу-хау в упр. пед. системами : учеб. пособие / - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Пед. о-во России, 1999. С. 45.
6. <https://yandex.uz/turbo/psylogik.ru/s/40-refleksija-что-это-такое.html>.
7. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1009038>